

ШИШАСИМОН ЯРИМ ЎТКАЗГИЧЛАРДА АРАЛАШМА АТОМЛАРНИНГ ЗАРЯД ҲОЛАТИ

¹Турсунов Алишер Исоқович, ²Бобомуродова Ўғилшод Ўктам қизи

¹ТерДУ катта ўқитувчиси (PhD), ²ТерДУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115704>

Анотатасия. Бу мақолада шишасимон ярим ўтказгичларнинг электр ўтказувчанлигига аралашма атомлар ижобий таъсир этиб, уларнинг электр ўтказувчанлигининг ошишига олиб келиши, аралашма атомлар заряд ҳолати ҳақидаги маълумотлар албатта жуда асосий ҳисобланиши мумкинлиги ҳақида маълумот берилган.

Калим сўзлар: ярим ўтказгич, Мессбауэр спектроскопияси, аралашма, спектр, электр ўтказувчанлик.

Аннотация. В данной статье сообщается, что смешанные атомы оказывают положительное влияние на электропроводность стеклообразных полупроводников, приводя к увеличению их электропроводности, а информацию о зарядовом состоянии смешанных атомов можно считать весьма базовой.

Ключевые слова: полупроводник, мессбауэровская спектроскопия, смесь, спектр, электропроводность.

Abstract. In this article, it is reported that mixed atoms have a positive effect on the electrical conductivity of glassy semiconductors, leading to an increase in their electrical conductivity, and information about the charge state of mixed atoms can be considered very basic.

Keywords: semiconductor, Messbauer spectroscopy, mixture, spectrum, electrical conductivity.

Маълумки шишасимон ярим ўтказгичларнинг электр ўтказувчанлигига аралашма атомлар ижобий таъсир этиб, уларнинг электр ўтказувчанлигининг ошишига олиб келар экан, демак аралашма атомлар заряд ҳолати ҳақидаги маълумотлар албатта жуда асосий ҳисобланиши мумкин.

Шу сабабли шишасимон ярим ўтказгичлар As_2Se_3 ва As_2Te_3 бирикмаларига аралашма сифатида критилган S_n атомларининг заряд ҳолатини ўрганиш учун бу аралашма атомлар ҳолатини Мессбауэр спектроскопияси яъни ядровий гамма резонанс спектроскопияси усули ёрдамида ўрганилади.

Бунинг учун эса S_n атомлари ўрнига радиоактив бўлган S_{n-119} изотопи атомларидан фойдаланилади. Маълумки изотоплари бир-биридан фақат масса сони билан фарқ қилади. Уларнинг заряд миқдори бир хил бўлади. Шу сабабли стабил изотоп ўрнига радиоактив изотопдан фойдаланиш мумкин. Мессбауэр спектроскопияси усули радиоактив изотоплар билан ишлаши туфайли биз S_n аралашма атомларини радиоактив S_{n-119} изотопи билан аралаштирдик ва шишасимон ярим ўтказгич материаллар As_2Se_3 ва As_2Te_3 га радиоактив S_{n-119} киритиб Мессбауэр спектроскопияси усуллари ёрдамида бу радиоизотопнинг заряд ҳолатини ўргандик. As_2Se_3 бирикмасидаги S_{n-119} аралашма атомлари учун Мессбауэр спектри берилган.

Ушбу спектр оғирлик маркази ёки изомер силжиши қиймати $v=-2\text{mm/sek}$ га тўғри келаяпти. Ушбу изомер силжишига эга S_n аралашма атомлари барча ҳар хил бирикмаларда ҳам S_n^{+4} заряд ҳолатда бўлиши илмий адабиётларда берилган. Шуларга асосан биз ҳам

ярим ўтказгич As_2Te_3 бирикмасига киритилган S_n атомлари S^{+4}_n заряд ҳолатида бўлади деб айта оламиз.

Демак аралашма S_n атомлари As_2Te_3 ярим ўтказгич ва киритилиш вақтида нейтрал атом ҳолатида булса, бу ярим ўтказгичда киритилгандан сўнг S^{+4}_n заряд ҳолатига ўтади, яъни ўзининг ташқи электрон қобиғидаги 4 та электронни атомдан чиқиб эркин электронга айланади ва ярим ўтказгич ичида ток ташувчи зарядли заррача сифатида электр ўтказувчанликда қатнашади ва шу сабабли аралашма S_n атомлари киритилгач ярим ўтказгичнинг электр ўтказувчанлиги ошиб кетади. Худди шундай жараён ярим ўтказгич бўлган As_2Te_3 бирикмасида ҳам юз беради.

Ушбу спектрда ҳам изомер силжиш қиймати қиймати $v=-2\text{mm/sek}$ га тенг бўлиб, бу ярим ўтказгичда ҳам S_n аралашма атомларнинг заряд ҳолати S^{+4}_n га тенгдир.

REFERENCES

1. Зайнобиддинов С., Тешабоев А. “Ярим ўтказгичлар физикаси”, Тошкент, 1999-йил.
2. Тешабоев А., Зайнобиддинов С., Эрматов Ш. “Қаттиқ жисмлар физикаси”, Тошкент, 2001-йил.
3. Тўраев Э.Ю., Қодирова Н.Т., “Аморф ва суюқ ярим ўтказгичлар” Термиз, 2002-йил.
4. Шалимова К.Б. “Физика полупроводников”, Ленинград, Наука, 1983.